

IMPACTOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA EM PACIENTES PÓS COVID-19

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 26/04/2023

IMPACTS ON THE PERFORMANCE OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN POST COVID-19 PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7869144

Monica Carrara Protazio¹

Nicole Beltrame Medeiros de Souza²

Prof. Dr. Alexandre Lins Werneck³

Profa. Dra. Lilian Castiglioni⁴

Profa. Dra. Maysa Alahmar Bianchin⁵

RESUMO

Introdução: COVID-19 é uma doença sistêmica e suas complicações impactam na rotina. O Terapeuta Ocupacional intervém nas atividades diárias, aumentando a independência. **Objetivo:** Avaliar, identificar e descrever os impactos nas AVDs em pacientes com COVID-19 moderado a grave, atendidos em um hospital de referência no interior de São Paulo, por meio da aplicação de questionário semiestruturado e escala de Barthel modificada. **Métodos:** Estudo transversal, descritivo, quantitativo, analítico, aprovado pelo comitê de ética da FAMERP [5.286.745]. Foram previamente selecionados 700 prontuários eletrônicos. Deste total, foram novamente selecionados 60 prontuários, que

preencheram os critérios prévios de seleção. Por fim, 45 pacientes foram considerados habilitados para análise, visto que atenderam todos os critérios de inclusão. Os participantes foram abordados por contato telefônico para aplicação do questionário semiestruturado referente aos componentes motor, cognitivo, sensorial e emocional, além de acompanhamentos na reabilitação e sobrecarga dos cuidadores. E a Escala de Barthel utilizada para avaliar a independência ao realizar as AVDs. **Resultados:** MI foi de $46 \pm 8,972$ anos, sendo 51,11% homens. Houve mudanças na rotina, predominando sintomas ansiosos e depressivos, lentificação no processamento e execução das atividades, dificuldades para deambular, descer e subir escadas durante atividades domiciliares, necessidade de adaptações e graduações e supervisão para realização da alimentação, higiene pessoal, banho, vestir-se e transferências. Em relação ao acompanhamento na reabilitação, a maioria não realizou acompanhamento, gerando impactos de sobrecarga aos cuidadores.

Conclusão: Houve impactos nas AVDs de pacientes com COVID-19 e prejuízos nos seus componentes de desempenho sensório-motor, perceptivo-cognitivo e emocional.

Descritores: Independência funcional, Terapia Ocupacional, Covid-19, Atividades Diárias.

ABSTRACT

Introduction: COVID-19 is a systemic disease and its complications impact the routine. The Occupational Therapist intervenes in daily activities, increasing independence. **Objective:** To evaluate, identify and describe the impacts on the DLAs in patients with moderate to severe COVID-19, seen at a reference hospital in the interior of São Paulo, through the application of a semi-structured questionnaire and the modified Barthel scale. **Methods:** Cross-sectional, descriptive, quantitative, analytical study, approved by the FAMERP ethics committee [5.286.745]. A total of 700 electronic medical records were previously selected. From this total, 60 records that met the previous selection criteria were reselected. Finally, 45 patients were considered eligible for analysis, since they met all inclusion criteria. The participants were approached by telephone contact

to apply the semi-structured questionnaire regarding motor, cognitive, sensory, and emotional components, as well as rehabilitation follow-ups and caregiver burden. And the Barthel Scale was used to assess independence in performing the DLAs. **Results:** MI was 46 ± 8.972 years, 51.11% were male. There were changes in routine, predominantly anxious and depressive symptoms, slower processing and execution of activities, difficulties in walking, going down and climbing stairs during home activities, need for adaptations and graduations and supervision for feeding, personal hygiene, bathing, dressing and transferences. Regarding the rehabilitation follow-up, most of them didn't follow up, generating impacts of overload to the caregivers. **Conclusion:** There were impacts on the DLAs of patients with COVID-19 and losses in their sensory-motor, perceptual-cognitive, and emotional performance components.

Descriptors: Functional Independence, Occupational Therapy, Covid-19, Activities of Daily Living.

INTRODUÇÃO

COVID-19

A COVID-19 é uma doença extremamente contagiosa, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e foi considerada pela OMS uma pandemia mundial em 11 de março de 2020 após diversas tentativas de se conter o vírus na China em dezembro de 2019. O microrganismo se espalhou rapidamente pelo mundo¹. É de conhecimento que os sintomas da COVID-19 são inespecíficos e a apresentação da doença pode variar de assintomático até uma forma de pneumonia letal. Quando sintomáticos, os indivíduos podem ter o surgimento de sintomas semelhantes aos de gripe, como febre, dor de cabeça e mal-estar geral, além de haver tosse intensa e dificuldade para respirar. Em alguns casos, é necessário o internamento hospitalar devido à gravidade dos sintomas que podem colocar a vida em risco².

Embora a COVID-19 afeta principalmente os pulmões, algumas sequelas, como problemas cardíacos, diabetes ou doenças renais, bem como de ordem motora,

sensorial e cognitiva podem se desenvolver após a recuperação da infecção pelo coronavírus².

PÓS COVID-19

O Pós COVID-19 são efeitos a longo prazo da COVID-19. Essa síndrome pode ser subdividida em duas categorias: a “Subaguda” na qual os sintomas e as disfunções estão presentes de 4 a 12 semanas e a “Crônica” em que sintomas persistem além das 12 semanas e não são atribuíveis a outros diagnósticos^{3,4}.

Os danos sistêmicos se apresentam em um amplo espectro clínico com sobreposição de sintomas heterogêneos. Entre os sintomas e disfunções mais prevalentes destacam-se a fadiga, fraqueza muscular, dispneia, artralgia, dor torácica, disosmia, disgeusia, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, distúrbios cognitivos, os distúrbios do sono, redução da capacidade funcional e um declínio na qualidade de vida⁵.

Tem-se notado que muitos pacientes apresentam sequelas duradouras da COVID-19. Mais da metade (63%) dos pacientes que manifestam a doença na forma moderada a grave relataram pelo menos uma sequela funcional⁶. Estes apresentam sintomas persistentes, diminuição da qualidade de vida, aumento da dependência para cuidados pessoais e desempenho prejudicado nas atividades que compõem o cotidiano ocupacional⁷.

A gravidade da sintomatologia é aumentada em pacientes Pós COVID-19 que necessitaram de longa permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está associada ao uso de ventilação mecânica invasiva (VMI), corticoides, sedativos bloqueadores neuromusculares⁸.

Desse modo, podemos considerar a importância e a necessidade do manejo multidisciplinar na síndrome pós COVID-19.

O PÓS COVID-19 E AS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVDs)

O pós COVID-19, como já citada anteriormente, acomete diversos sistemas, sendo necessário o manejo multidisciplinar, pois há diminuição da qualidade de vida com um aumento da dependência dos sujeitos no desempenho de suas ocupações, especialmente na realização das Atividades de Vida Diária (AVDs)⁷.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, cumprindo sua função de normatizar o exercício profissional, publicou em 2006 a Resolução Coffito nº 316, orienta que é de exclusiva competência do Terapeuta Ocupacional avaliar as habilidades funcionais do indivíduo, elaborar a programação terapêutico-ocupacional e executar o treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional, motor, sensorial, perceptivo-cognitivo, mental, emocional, comportamental, funcional, cultural, social e econômico de pacientes⁹.

As AVDs são atividades que o indivíduo realiza com enfoque no cuidado com seu próprio corpo. Consideradas de extrema importância para a vida em sociedade, pois permitem a sobrevivência básica e o bem-estar. Estas têm importância no cotidiano ocupacional dos sujeitos, pois são compostas de significados pessoais e sociais¹⁰.

Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar, identificar e descrever os impactos nas AVDs em pacientes com COVID-19 moderado a grave, atendidos no Hospital Escola do Interior do estado de São Paulo, pela aplicação de questionário semiestruturado e escala padronizada de Barthel.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo exploratório, desenvolvido em um hospital escola no interior do Estado de São Paulo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, parecer N° 5.286.745 em 2022 sob o protocolo CAAE: em acordo com a Resolução do CNS N°466, de 2012. Após aprovação do estudo, estruturamos dois questionários usando o Google Formulários; um foi a escala padronizada de Barthel

Modificada, voltada para avaliar as AVDs e, o outro, foi um questionário semiestruturado com questões relacionadas à caracterização da amostra e identificação dos impactos do COVID-19 nas AVDs.

Na análise foram coletadas informações referentes a: idade, sexo, data da internação com COVID-19 e tempo de internação. Os critérios de inclusão foram pacientes internados com COVID-19, dos 18 anos aos 60 anos, independentemente de sexo, condições socioeconômicas, etnia e escolaridade. Caso o paciente estivesse impossibilitado de responder a pesquisa, familiares e/ou cuidadores do paciente poderiam responder por ele. Os critérios de exclusão foram pacientes diagnosticados positivos para o COVID-19 que permaneceram internados por menos de quinze dias e pacientes que durante pesquisa no prontuário constava óbito.

Foi realizado o levantamento de 700 censos retroativos a partir do Sistema eletrônico MV, para mapeamento dos pacientes que ficaram internados por 15 ou mais dias com COVID-19 na instituição. Após levantamento dos censos, foram escolhidos aleatoriamente 60 prontuários entre junho de 2020 e novembro de 2021 para serem analisados. Na análise, coletamos informações referentes a: idade, sexo, antecedentes médicos e data da internação com COVID-19, além do tempo de internação. Após a análise dos prontuários, os indivíduos que se enquadraram nos critérios de inclusão foram selecionados para a próxima etapa do projeto, a ligação telefônica e a aplicação das escalas.

Em sequência, foi realizado contato telefônico com os 60 pacientes selecionados para convidá-los a participar da pesquisa. Dos pacientes convidados, 45 relataram interesse em participar e concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 15 pacientes não manifestaram interesse na pesquisa e não quiseram participar. Para os pacientes que se interessaram e estavam em consonância com os critérios de inclusão, foi apresentado o projeto e iniciada a aplicação das escalas com pontuação marcadas pela própria pesquisadora via computador.

A Escala de Barthel foi utilizada para avaliar o grau de independência do indivíduo ao realizar atividades básicas, composta por 10 atividades de vida diária (AVDs), podendo ser dividida em alimentação, higiene pessoal, uso do banheiro, banho, continência do esfíncter anal e vesical, vestir-se, transferências, deambulação, subir e descer escadas e manuseio da cadeira de rodas. Cada item pode receber pontuação de 0 para dependente e 10 independente¹¹.

O Questionário semiestruturado foi composto por 9 questões para acréscimos de informações obtidas na Escala, bem como sobre relatos dos impactos nas atividades diárias após COVID-19, relacionadas aos aspectos físicos, sensoriais, cognitivos, emocionais, além do acompanhamento na reabilitação e sobrecarga de cuidadores.

Após a coleta, os dados foram planilhados no Excel[®] e analisados por meio dos programas estatísticos *Statistical Package For Social Sciences* (SPSS, IBM, versão 23, 2014) e *GraphPad InStat 3.10* (2009). A análise estatística descritiva foi realizada a partir dos cálculos das medidas de tendência central e dispersão e contagens de frequências.

RESULTADOS

Os dados referentes ao questionário semiestruturado, relacionado à caracterização da idade e gênero dos participantes quanto às sequelas (sensório-motoras, cognitivas e emocionais), os impactos na rotina pós COVID-19 e acompanhamento na reabilitação foram analisados e compilados e serão apresentados a seguir na forma descritiva.

Referente à caracterização de gênero e idade dos 45 participantes, 51,11% eram do sexo masculino e 48,89% do sexo feminino, tendo estes de 18 a 60 anos, com uma média de idade de $46 \pm 8,972$ anos.

Sobre as sequelas pós COVID-19 prevaleceram as relacionadas a problemas pulmonares (26,67%), aos déficits cognitivos (22,22%), fraqueza global (20%), e fadiga (20%). Com relação às mudanças na rotina, a necessidade de auxílio global para desempenhar suas AVDs foi relatada por 26% e, 18% para suas AIVDs;

lentificação no processo e execução das atividades foi relatado por 18%; necessitar afastamento de sua atividade laboral (15%); dificuldades para permanecer de médios a longos períodos em ortostatismo, durante atividades domiciliares e na comunidade reportado por 15%; adoção de adaptações e graduações no desempenho das atividades (15%) e necessidade de estabelecer estratégias para gerenciamento medicamentoso (11%).

Com relação aos impactos, os aspectos físicos mais predominantes foram referentes a fraqueza global (membros superiores e inferiores) (40%) e fadiga (20%). Nos aspectos sensoriais, hipoestesia nos membros superiores foi apresentada por 30%, prejuízo na habilidade de propriocepção por 20% e parestesia nos membros inferiores por 15%. A respeito dos componentes cognitivos, foram relatados déficits de memória (55%) e lentificação do processamento das informações (20%). No campo emocional os sintomas de desânimo, ansiedade e depressão se sobressaíram, contudo, prevaleceram os sintomas depressivos com 60%.

Quanto ao acompanhamento em serviços de reabilitação, 60% responderam que não realizaram acompanhamento na reabilitação e 30% referiram encaminhamentos para reabilitação na cidade de origem, para as especialidades de Fisioterapia (45%), Pneumologia (30%) e Terapia Ocupacional (15%).

É válido ressaltar que os 45 participantes, familiares e/ou cuidadores responderam por 28,9%, pois os participantes não se encontravam em condições para o fazê-lo. E no que se refere à questão relacionada à sobrecarga dos cuidadores, 80% necessitam realizar mudanças na rotina pessoal para auxiliar nas atividades dos pacientes previamente independentes.

Os resultados da Escala de Barthel modificada, são apresentados nas Tabelas abaixo.

Tabela 1. Nível de independência na alimentação. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

ALIMENTAÇÃO		
	Frequência	Porcentagem
1. Dependente. Precisa ser alimentado.	1	2,2
2. Assistência ativa durante toda tarefa.	7	15,6
3. Supervisão na refeição e assistência para tarefas associadas (sal, manteiga, fazer o prato).	15	33,3
4. Independente, exceto para tarefas complexas como corta a carne e abrir leite.	13	28,9
5. Independente. Come sozinho, quando se põe comida ao seu alcance. Deve ser	9	20,0
capaz de fazer as ajudas técnicas quando necessária.		
Total	45	100,0

Tabela 2. Nível de independência na Higiene Pessoal. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

HIGIENE PESSOAL		
	Frequência	Porcentagem
1. Dependente. Incapaz de encarregar-se da higiene pessoal.	1	2,2
2. Alguma assistência em todos os passos das tarefas.	7	15,6
3. Alguma assistência em um ou mais passos das tarefas.	13	28,9
4. Assistência mínima antes e/ou depois das tarefas.	14	31,1
5. Independente para todas as tarefas como lavar seu rosto e mãos, pentear-se, escovar os dentes, e fazer a barba. Inclusive usar um barbeador elétrico ou de lâmina, colocar a lâmina ou ligar o barbeador, assim como alcançá-las do armário. As mulheres devem conseguir se maquiar e fazer penteados, se usar.	10	22,2
Total	45	100,0

Tabela 3. Nível de independência no Banho. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

BANHO		
	Frequência	Porcentagem
1. Dependente em todos os passos. Não participa.	1	2,2
2. Assistência em todos os aspectos.	7	15,6
3. Assistência em alguns passos como as	16	35,6

transferências, para lavar ou enxugar ou para completar algumas tarefas.		
4. Supervisão para segurança, ajustar temperatura ou na transferência.	9	20,0
5. Independente. Deve ser capaz de executar todos os passos necessários sem que nenhuma outra pessoa esteja presente.	12	26,7
Total	45	100,0

Tabela 4. Nível de independência para Continência do esfíncter anal. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

CONTINÊNCIA DO ESFÍNCTER ANAL		
	Frequência	Porcentagem
1. Incontinente.	0	0,0
2. Assistência para assumir a posição apropriada e para as técnicas facilitatórias de evacuação.	5	11,1
3. Assistência para o uso das técnicas facilitatórias e para limpar-se. Frequentemente têm evacuações acidentais.	5	11,1
4. Supervisão ou ajuda para por o supositório ou enema. Tem algum acidente ocasional.	5	11,1
5. O paciente é capaz de controlar o esfíncter anal sem acidentes. Pode usar um supositório ou enemas quando for necessário.	30	66,7
Total	45	100,0

Tabela 5. Nível de independência para Continência do esfíncter vesical. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

CONTINÊNCIA DO ESFÍNCTER VESICAL		
	Frequência	Porcentagem
1. Incontinente. Uso de caráter interno.	0	0,0
2. Incontinente, mas capaz de ajudar com um dispositivo interno ou externo.	4	8,9
3. Permanece seco durante o dia, mas não à noite, necessitando de assistência de dispositivos.	6	13,3
4. Tem apenas acidentes ocasionais. Necessita de ajuda para manusear o dispositivo interno ou externo (sonda ou cateter).	5	11,1
5. Capaz de controlar o seu esfíncter de dia e de noite. Independente no manejo dos dispositivos internos e externos.	30	66,7
Total	45	100,0

Tabela 6. Nível de independência para Vestir-se. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

VESTIR-SE		
	Frequência	Porcentagem
1. Incapaz de vestir-se sozinho. Não participa da tarefa.	2	4,4
2. Assistência em todos os aspectos, mas participa de alguma forma.	5	11,1
3. Assistência é requerida para colocar e/ou remover alguma roupa.	13	28,9
4. Assistência apenas para fechar botões, zíperes, amarrar sapatos, sutiã, etc.	13	28,9
5. O paciente pode vestir-se, ajustar-se e abotoar toda a roupa e dar laço (inclui o uso de adaptações). *Esta atividade inclui o colocar de órteses. Podem usar	12	26,7

suspensórios, calçadeiras ou roupas abertas.		
Total	45	100,0

Tabela 7. Nível de independência para Transferências (cama e cadeira). São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

TRANSFERÊNCIAS (CAMA E CADEIRA)		
	Frequência	Porcentagem
1. Dependente. Não participa da transferência. Necessita de ajuda (duas pessoas).	1	2,2
2. Participa da transferência, mas necessita de ajuda máxima em todos os aspectos da transferência.	7	15,6
3. Assistência em algum dos passos desta atividade.	10	22,2
4. Precisa ser supervisionado ou recordado de um ou mais passos.	11	24,4
5. Independente de todas as fases desta atividade. O paciente pode aproximar da cama (com sua cadeira de rodas), bloquear a cadeira, levantar os pedais, passar de forma segura para cama, virar-se, sentar-se na cama, mudar de posição a cadeira de roda, se for necessário para voltar e sentar-se nela e voltar a cadeira de roda.	26	35,6
Total	45	100,0

Tabela 8. Nível de independência para Subir e descer escadas. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

SUBIR E DESCER ESCADAS		
	Frequência	Porcentagem
1. Incapaz de usar degraus.	7	15,6

2. Assistência em todos os aspectos.	10	22,2
3. Sobe e desce, mas precisa de assistência durante alguns passos desta tarefa.	11	24,4
4. Necessita de supervisão para segurança ou em situações de risco.	9	20,0
5. Capaz de subir e descer escadas de forma segura e sem a supervisão. Pode usar corrimão, bengalas e muletas, se for necessário. Deve ser capaz de levar o auxílio tanto ao subir quanto ao descer.	8	17,8
Total	45	100,0

Tabela 9. Nível de independência para Deambulação. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

DEAMBULAÇÃO		
	Frequência	Porcentagem
1. Dependente na deambulação. Não participa.	5	11,1
2. Assistência por uma ou mais pessoas durante toda a deambulação.	5	11,1
3. Assistência necessária para alcançar apoio e deambular.	11	24,4
4. Assistência mínima ou supervisão nas situações de risco ou período durante o percurso de 50 metros.	11	24,4
5. Independente. Pode caminhar, ao menos 50 metros, sem ajuda ou supervisão. Pode usar órtese, bengalas, andadores ou muletas. Deve ser capaz de bloquear e desbloquear as órteses, levantar-se e sentar-se utilizando as correspondentes ajudas técnicas e colocar os auxílios necessários na posição de uso.	13	28,9
Total	45	100,0

Tabela 10. Nível de independência para Manuseio da cadeira de rodas. São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. 2023

MANUSEIO DA CADEIRA DE RODAS (ALTERNATIVO PARA DEAMBULAÇÃO)

	Frequência	Porcentagem
1. Não fazem uso do dispositivo.	37	82,2
2. Dependente na ambulação em cadeira de rodas.	2	4,4
3. Propulsiona a cadeira por curtas distâncias, superfícies planas. Assistência em todo o manejo da cadeira.	0	0,0
4. Assistência para manipular a cadeira para a mesa, cama, banheiro...	13	28,9
5. Propulsiona em terrenos irregulares. Assistência mínima em subir e descer degraus, guias.	0	0,0
Total	45	100,0

DISCUSSÃO

As manifestações da COVID-19 são diversas, podendo ser prolongadas e ocasionar sequelas nos vários sistemas do corpo. Quando as manifestações ultrapassam quatro semanas e não estão relacionadas a outras causas estas são denominadas “pós COVID-19”¹².

Para documentar a ocorrência de condições pós COVID-19, a Organização Mundial da Saúde recomendou o uso dos códigos da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) que traz o código U09.9. Nesse código são incluídos sequelas e efeitos tardios; COVID-19 infecção antiga; efeito residual de COVID-19; efeito tardio de COVID-19; sequela da COVID-19; e pós COVID-19^{13,14}.

Em 2021 foi realizado um estudo sobre a avaliação e gestão de adultos após a COVID-19, demonstrando que as manifestações clínicas mais predominantes pertencem aos aspectos físicos e neuropsiquiátricos. Obtiveram como sintomas físicos mais comuns a fadiga em 87% dos casos, dispneia com 71% e o desconforto torácico com 44%. O estudo relatou também sintomas físicos menos comuns, como artralgia, mialgia, cefaléia, dentre outros. Quanto aos

sintomas neuropsiquiátricos, prevaleceram o transtorno do estresse pós-traumático com 24% de frequência, ansiedade/depressão em 23% dos casos, perda de memória em 21% e redução da concentração em 16%¹⁵.

Em conformidade com a citação acima, os achados deste estudo, referentes aos aspectos físicos, cognitivos e emocionais foram predominantes à fraqueza global (membros superiores e inferiores) (40%), fadiga (20%) e problemas pulmonares (26,67%). A respeito dos componentes cognitivos e emocionais, sobressaíram os déficits de memória (55%) e lentificação do processamento das informações (20%), sintomas de desânimo, ansiedade e depressão.

Outro estudo, também em 2021, identificou prejuízo do sistema fisiológico mencionando no período pós COVID-19, os resultados e sintomas mais notáveis, como: dor de cabeça, fadiga extrema, falta de ar, fraqueza, acidente vascular cerebral, dor muscular, dor nas articulações, comprometimento sensorial (hipoestesia, parestesia e disfunção na propriocepção), piora do comprometimento cognitivo, depressão, ansiedade e insônia¹⁶. Quanto ao atual estudo também obtivemos resultados referentes aos aspectos sensoriais, sendo que 30% dos participantes apresentaram hipoestesia nos membros superiores, 20% prejuízo na habilidade de propriocepção e 15% parestesia nos membros inferiores.

Quanto à prevalência e a gravidade dos sintomas persistentes, isto é, crônicos, estes estão mais presentes principalmente em pacientes que foram internados em unidade de terapia intensiva (UTI) ou hospitalizados por um período prolongado.¹⁷.

Por meio do questionário semiestruturado do atual estudo, é possível correlacionar com os dados citados anteriormente nos outros estudos sobre os impactos nos aspectos físicos, cognitivos, sensoriais e emocionais¹⁵. No qual os pacientes do presente estudo também permaneceram por um longo período internados apresentaram declínios em seus aspectos físicos relacionados à fraqueza global e fadiga. Nos aspectos sensoriais, os pacientes apresentaram hipoestesia, diminuição da sensibilidade nos membros superiores e

parestesia/formigamento nos membros inferiores, bem como prejuízos na sua capacidade proprioceptiva. Em relação ao componente cognitivo, prevaleceram déficits de memória e lentidão no processamento e execução das informações. No domínio emocional, destacaram-se os sintomas de depressão, ansiedade e desânimo, porém, prevaleceram os sintomas depressivos^{16,17}.

Em relação à caracterização sobre a idade e gênero, a Organização Pan-Americana da Saúde em seu estudo sobre o tema evidencia que a probabilidade de contágio se distribui de forma equilibrada por todos os grupos etários, ou seja, a probabilidade de uma pessoa de 80 anos ser infectada por COVID-19 é igual à de uma pessoa de 30 anos. No entanto, confirma que globalmente mais homens morrem (57%) do que mulheres (43%). Em concordância, no atual estudo, dos 45 participantes que tinham entre 18 e 60 anos, a idade média foi de 46 anos, com desvio padrão de $\pm 8,972$, sendo 51,11% homens e 48,89% mulheres. Esses resultados demonstraram que houve mais homens infectados e em idade considerada produtiva¹⁸.

Na atual pesquisa sobre os impactos pós COVID-19 em indivíduos em idade produtiva, é preciso levar em consideração o desempenho no cotidiano, retratado no questionário semiestruturado na questão referente a mudanças na rotina. Visto que 26% precisaram de assistência global para desempenhar suas AVDs e AIVDs, 18% relataram lentificação no processamento e execução das atividades, 15% sentiram dificuldades para permanecer médios a longos períodos em ortostatismo durante atividades domiciliares e na comunidade, 15% adotaram adaptações e graduações no desempenho das atividades, 15% precisaram se afastar de sua atividade laboral e 11% necessitou estabelecer estratégias para gerenciamento medicamentoso.

Em 2022, um estudo apontou que os indivíduos que apresentaram consequências da COVID-19 se ausentaram do trabalho mais do que as atividades profissionais habituais, ocorrendo interrupções em sua rotina e estabelecendo um desempenho insatisfatório em sua ocupação de atividades de vida diária (AVDs)¹⁹.

A ocupação é de domínio da Terapia Ocupacional, podendo ser indicada como atividades que agregam significados pessoais e culturais e são influenciadas pela relação de vida de cada sujeito, tendo a função de organizar a rotina²⁰. As ocupações são categorizadas e no presente estudo o foco são as Atividades de Vida Diária (AVDs), que são atividades direcionadas para cuidar do próprio corpo e efetuadas no cotidiano²¹.

A AVDs é distribuída em atividades, sendo elas: Alimentar, deglutir/comer; Banhar, e tomar banho no chuveiro; Usar vaso sanitário e realizar higiene íntima; Vestir; Cuidado com equipamentos pessoais; Higiene pessoal e Mobilidade funcional²¹.

O Índice de Barthel pertence ao campo de avaliação das AVDs, e avalia a independência funcional no cuidado pessoal e locomoção. Segundo a literatura, os tópicos do questionário foram selecionados para apontar o grau de cuidados primordiais. Na reabilitação, tem sido utilizado para analisar o período de internação, determinar prognósticos, precipitar resultados da alta e como um instrumento de avaliação²².

Em uma revisão sistemática de 2021, foi demonstrado declínio no desempenho das AVDs após a infecção por COVID-19, independentemente da escala aplicada. Os que tiveram piores resultados foram pacientes mais velhos e/ou pacientes que tiveram complicações durante a internação²³.

Recentemente, um estudo foi conduzido para avaliar os impactos dos pacientes quanto ao seu estado de saúde pós COVID-19. Dos 30 participantes envolvidos, 11 apresentaram neuropatia como queixa mais frequente, além disso, muitos dos indivíduos relataram fraqueza muscular e dificuldade em realizar as AVDs. Verificou-se que os pacientes que permaneceram hospitalizados por um período mais prolongado apresentaram maiores consequências, e precisaram de ajuda parcial ou total nas atividades diárias¹⁹. Além disso, os participantes que tiveram o membro superior acometido relataram sentir mais dificuldade principalmente na alimentação e higiene¹⁹.

Em outro estudo realizado com 888 participantes apontou que 170 deles relataram a necessidade de auxílio ou supervisão para realizar as atividades diárias, tais como a alimentação (13,3%), higiene pessoal (21%), uso do banheiro (20%), tomar banho (6,5%), vestir-se (11%), subir e descer escadas (16%) e andar (12,4%)²⁴.

Embora alguns participantes do atual estudo tenham relatado não precisar de ajuda para as atividades diárias, quando questionados sobre atividades mais específicas, todos apresentaram um nível de dependência em comparação ao período anterior à doença. Isso denota que as sequelas pós COVID-19 têm uma grande influência na realização das atividades de vida diária. Dessa forma, é evidente a importância da intervenção precoce por uma equipe multidisciplinar para prevenir impactos futuros na capacidade funcional¹⁹.

Com a redução da independência dos sujeitos, os familiares também acabam sofrendo mudanças inusitadas em seu cotidiano, podemos desencadear a sobrecarga em consequência da grande disponibilidade no suporte ao membro familiar adoecido²⁵. No presente estudo, em relação à sobrecarga dos cuidadores informais, a maioria precisou realizar mudanças em sua rotina para auxiliar nas atividades dos pacientes previamente independentes.

Complementando, a função de cuidador informal pode acarretar uma sobrecarga intensa, afetando a saúde, o relacionamento com os demais familiares, o descanso, a vida social, o financeiro, os afazeres em domicílio, o trabalho, e entre outros fatores da vida familiar e pessoal²⁵.

O cuidador informal auxilia o familiar dependente na execução das inúmeras AVDs, como: alimentar-se, realizar os cuidados de higiene, vestir-se, mobilidade funcional, dentre outras. Contribui também na estimulação de seu familiar no desempenho das tarefas, se capazes, para que não tenha um aumento da dependência funcional²⁵.

Quanto ao acompanhamento em reabilitação e qual o tipo de reabilitação, na pesquisa desenvolvida, a maior parte dos pacientes não realizou acompanhamento em reabilitação, sendo uma minoria os que referiram

encaminhamentos para reabilitação na cidade de origem, para as especialidades de Fisioterapia, Pneumologia e Terapia Ocupacional.

Em vista disso, a reabilitação pós-alta hospitalar é imprescindível para manter ou ampliar a independência funcional dos indivíduos com sequelas relacionadas a COVID-19. Desta forma, os serviços de reabilitação precisaram se adaptar para atender tais demandas, impactando em evoluções favoráveis nos ganhos clínicos e funcionais²⁷.

Entre os profissionais atuantes na reabilitação, a atuação dos terapeutas ocupacionais é fundamental para trabalhar as capacidades funcionais do indivíduo, estimular as capacidades residuais e compensar os déficits funcionais, para que os pacientes possam se integrar à sociedade de acordo com suas limitações funcionais e alcançar o máximo de autonomia e independência possível²⁸.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A COVID-19, apresenta inúmeras comorbidades, desde leves a severas, afetando profundamente e gerando impactos na funcionalidade. Desta forma, conclui-se que neste estudo houve impactos nas AVDs de pacientes com COVID-19 e prejuízos nos seus componentes de desempenho sensório-motor, perceptivo-cognitivo e emocional.

A Terapia Ocupacional é fundamental na reabilitação dos pacientes acometidos pela doença. Desse modo, analisar os impactos da COVID-19 nas AVDs pode ser um modo de abrir caminhos para outras linhas de pesquisa ou mesmo aprofundamento no tema em outros projetos decorrentes.

Portanto, é crucial continuar conduzindo pesquisas nesta área para identificar as necessidades e demandas dos pacientes e, dessa forma, garantir que eles tenham acesso aos recursos e tratamentos necessários para uma vida plena e independente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Duarte MQ, Santo. MAS, Lima CP, Giordani JP, Trentini CM. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2020 Set 25(9):3401-3411.
2. Cavalcanti IMF. *Conhecendo a Covid-19: Coronavírus- De que vírus estamos falando?*. 1st ed. Brasil: RFB Editora; 2020. 25 p. 1 vol.
3. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. *BMJ*. 2020 Aug 11;370:m3026.
4. Shah W, Hillman T, Playford ED, Hishmeh L. Managing the long term effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline. *BMJ*. 2021 Jan 22;372:n136.
5. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nat Med*. 2021 Apr;27(4):601-615.
6. Lqbal A, Lqbal K, Ali SA, Azim D, Farid E, Baig MD, Arif TB, Raza M. The COVID-19 S.
7. *Sequelae: A Cross-Sectional Evaluation of Post-recovery Symptoms and the Need for Rehabilitation of COVID-19 Survivors*. *Cureus*. 2021 Feb 2;13(2):e13080.
8. Delbressine JM, Machado FVC, Goërtz YMJ, Van Herck M, Meys R, Houben-Wilke S, Burtin C, Franssen FME, Spies Y, Vijlbrief H, van 't Hul AJ, Janssen DJA, Spruit MA, Vaes AW. The Impact of Post-COVID-19 Syndrome on Self-Reported Physical Activity. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jun 3;18(11):6017.
9. Tozato C, Ferreira BFC, Dalavina JP, Molinari CV, Alves VLDS. Cardiopulmonary rehabilitation in post-COVID-19 patients: case series. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2021 Jan-Mar;33(1):167-171.
10. COFFITO. CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução nº. 316 de 19 de julho de 2006.

11. American Occupational Therapy Association A. Estrutura da prática da Terapia Ocupacional: domínio & processo – 3ª ed. traduzida. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo 9(Online) [Internet]. 24 de abril de 2015 [citado 9 de novembro de 2021];26(esp):1- 49.
12. Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation: The Barthel index. Md State Med J. 1965 Feb;14:61-5.
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID 19. Nota Técnica nº 62/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Assunto: retificação da Nota Técnica nº 60/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/ MS (0023892047), elaborada em conjunto das áreas competentes, a fim de complementar as informações referentes às manifestações clínicas das condições pós-covid. Brasília, DF, 25 nov. 2021.
14. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Home. Classifications. Classification of Diseases ICD. Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak. Geneva, Jan. 2021.
15. MIKKELSEN, M. E.; ABRAMOFF, B. COVID-19: evaluation and management of adults following acute viral illness. Waltham (MA): UpToDate, 3 Dec. 2021.
16. RAVEENDRAN, A. V. et al. Long COVID: an overview. Diabetes Metab Syndr, 2021.
17. Brasil. Ministério da Saúde. Manual para avaliação e manejo de condições pós-covid na Atenção Primária à Saúde / Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
18. Organização Pan-Americana da Saúde. Excesso de mortalidade associado à pandemia de COVID-19 foi de 14,9 milhões em 2020 e 2021, 2022.
19. THOMAS, Carmine et al. Avaliação de preensão palmar em pacientes Pós-COVID 19 com disfunção em membro superior e seu impacto na funcionalidade. **Conjecturas**, v. 22, n. 4, p. 107-122, 2022.

20. COSTA, Elson Ferreira et al. Ciência Ocupacional e Terapia Ocupacional: algumas reflexões/Occupational Science and Occupational Therapy: some reflections. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional-REVISBRATO**, v. 1, n. 5, p. 650-663, 2017.
21. Gomes, D., Teixeira, L., & Ribeiro. J. (2021). Enquadramento da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio & Processo 4ª Edição. Versão Portuguesa de Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process 4th Edition (AOTA – 2020).
22. Minosso, Jéssica Sponton Moura et al. Validação, no Brasil, do Índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatórios. *Acta Paulista de Enfermagem*. 2010, v. 23, n. 2, pp. 218-223.
23. Pizarro-Pennarolli, Catalina et al. "Assessment of activities of daily living in patients post COVID-19: a systematic review." *PeerJ* vol. 9 e11026. 6 Apr. 2021.
24. PORTO, Natalia Ronquini et al. Funcionalidade de pacientes após infecção por covid19 no município de Londrina-PR. In: Congresso Internacional em Saúde. 2021.
25. Lopes Sandra Maria Ferreira. Consequências da pandemia por Covid-19 na sobrecarga e sentido de vida do cuidador informal [Tese]. [place unknown]: Politécnico de Leiria; 2022.
26. dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe M, Fernandes Querido AI. Cuidador informal de pessoa dependente no autocuidado: fatores de sobrecarga. *Rev. Enf. Ref.* 31 de Julho de 2020.
27. Silva VP de O, Ribeiro KSQS, Carneiro LV, Lemos SN de SF, Nogueira RR, Carneiro HML de O, Oliveira CDB, Araújo GCR, Coelho HFC. Reabilitação multiprofissional pós-Covid: revisão de escopo. *REAS*. 16nov.2022;15(11):e11269.
28. De-Carlo MMR do P, Gomes-Ferraz CA, Rezende G, Buin L, Moreira DJA, Souza KL de, Sacramento AM, Santos W de A, Mendes PVB, Vendrusculo-Fangel LM. Diretrizes para a assistência da terapia ocupacional na pandemia da COVID-19 e

perspectivas pós-pandemia. Medicina (Ribeirão Preto). 14 de outubro de 2020;53(3):332-69.

¹Terapeuta Ocupacional. Pós graduada no Programa Multiprofissional de Reabilitação Física da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

²Terapeuta Ocupacional. Pós graduada no Programa Multiprofissional de Reabilitação Física da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

³Mestre e Doutor em Ciências da Saúde – FAMERP

⁴Professora Doutora do Departamento de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP

⁵Terapeuta Ocupacional. Doutora Professora Adjunta do departamento de Ciências Neurológicas da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP Endereço para correspondência: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro, São José do Rio Preto – SP, 15090-000. Email:maysa@famerp.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil